

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: REVISÃO DE LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8125885

Leticia Morais Silva¹; Ronaldo Cesar Silva Gomes¹; Rafael Jodas Pantarotto¹; Rodrigo Daniel Zanoni²; Maurain Gomes da Silva Júnior¹; Vinícius Alves Nascimento¹; Lucas Marques Pimenta¹; João Victor Dias Silva¹; Pedro Gabriel Milhomem Bueno¹; Karen Brito Queiroz¹; Carolina Sharon Borges Soares Vieira¹; Sólton de Assis Oliveira¹; Julia Ferreira Tavares³; Giulia Couto Bacellar Bom³; Richard Mendes Lins⁴; Leonardo Ambrósio Pereira Galvão⁴

RESUMO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico, também chamado de LES, é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva e variam com fases de atividade e de remissão. Podendo manifestar-se apenas com manchas na pele ou um ou mais órgãos. O Lúpus pode ocorrer em pessoas em qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são muito mais acometidas. É sobre esses sintomas e acometimento sistêmico que se torna fundamental a intervenção precoce com métodos que auxiliam na melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores. Configura-se em uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, tendo como base teórica o Google Acadêmico, Scielo, Sociedade Brasileira de

Reumatologia e Medline, para construir o presente estudo, o que auxilia no alcance dos objetivos pré-estabelecidos.

Palavras-Chave: Autoimune. Remissão. Qualidade de vida.

ABSTRACT

Systemic Lupus Erythematosus, also called SLE, is a chronic inflammatory disease of autoimmune origin, whose symptoms can appear in several organs slowly and progressively and vary with phases of activity and remission. It may manifest only with spots on the skin or one or more organs. Lupus can occur in people of any age, race and sex, but women are much more affected. It is on these symptoms and systemic involvement that early intervention with methods that help improve the quality of life of patients with it becomes fundamental. It is configured in a bibliographic review of exploratory character, having as theoretical basis the Google Scholar, Scielo, Brazilian Society of Rheumatology and Medline, to build the present study, which helps in the achievement of the pre-established objectives.

Keywords: Autoimmune. Remission. Quality of life.

1. INTRODUÇÃO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico ou LES é uma doença inflamatória multissistêmica crônica de origem autoimune, no qual sua etiologia não está bem elucidada, sendo considerada multifatorial, pode-se estar associada a fatores genéticos, infecções virais, desequilíbrio hormonal, distúrbios imunológicos ou reações medicamentosas¹. A urbanização e globalização tiveram grande significado na mudança da alimentação populacional, uma vez que esse novo padrão buscou acompanhar o novo estilo de vida dos centros urbanos².

Com isso, muitos indivíduos adotaram uma alimentação desbalanceada e ingestão de produtos industrializados e fast food, e conseqüentemente, diminuição da ingestão de alimentos naturais e alimentação saudável². Entretanto, a prática de exercícios físicos e alimentação in natura são os

principais aliados na prevenção de doenças e conseqüentemente na melhora do quadro de patologias como: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doença de Crohn, entre outras doenças crônicas não transmissíveis³.

Embora sua fisiopatologia ainda não esteja completamente esclarecida, acredita-se que existam mutações em indivíduos que são geneticamente predispostos à deficiência do sistema complemento, especialmente o C4, diminuindo a depuração de complexos imunes circulantes e dendritos celulares. Por conta disso, tais substâncias em maior quantidade no plasma podem se depositar em tecidos periféricos e ocasionar inflamação local, aumento de citocinas e ativação excessiva de células imunes, especialmente linfócitos B autorreativos⁴.

Outros fatores desencadeantes estão relacionados como: hormônios, processo infecciosos, medicamentos, ambiente, e aspectos psicológicos além dos genéticos. Soma-se a isso, com alta incidência em mulheres jovens, na fase reprodutiva, com uma proporção de nove a dez mulheres para um homem, e com prevalência de 14 a 50/100.000 habitantes⁵⁻⁶.

A terapêutica medicamentosa é individualizada, pois depende da sintomatologia apresentada, sendo incluídos um, dois ou mais medicamentos na fase ativa ou até mesmo nenhum na fase de remissão. Além disso, destaca-se a importância de uma nutrição equilibrada, atividades físicas com orientações, uso de protetor solar, acompanhamento de saúde periódico e realização de exames laboratoriais, sendo o atendimento multidisciplinar essencial⁷.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Importância do diagnóstico precoce.

O Diagnóstico é feito através do reconhecimento médico de uma anamnese bem detalhada e algumas alterações nos exames de sangue e urina, também habitualmente utilizados para a definição final do diagnóstico. Exames comuns de sangue e urina são úteis não só para o diagnóstico, mas também são muito importantes para definir se há atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico, embora não exista um exame que seja exclusivo 100% específico, a presença do

exame FAN (fator ou anticorpo antinuclear), principalmente com títulos elevados, em uma pessoa com sinais e sintomas característicos de LES, permite o diagnóstico com muita certeza⁸.

Para receber um diagnóstico de LES é desafiador, haja vista que não há critério específico bem definido, o Colégio Americano de Reumatologia criou critérios em 1982 para a doença que foram revisados em 1997. Afirmou-se que a partir de então para dar diagnóstico necessita-se de 4 dos 11 critérios, no mínimo, devem estar presentes no momento do atendimento ou terem sido manifestados antes desse momento.

A necessidade do diagnóstico precoce se dá pelo fato das manifestações clínicas interferem na qualidade de vida dos pacientes acometidos como erupção em asa de borboleta, úlceras nasais e orais indolores, alopecia não cicatricial em região frontal⁹⁻¹⁰.

Devido risco maior de infecções, torna-se necessário a intervenção precoce da doença a fim de melhor manejo, retardar remissão e inibir ativar da patologia, sendo assim, menor risco de eventos consequentes à patologia, como hematúria, síndrome nefrítica, miocardite lúpica, entre outras consequências da má adesão ao tratamento e diagnóstico tardio¹¹.

2.2 Qualidade de vida do paciente

Em primeiro aspecto, é válido ressaltar que a autoimunidade e o processo inflamatório da LES estão intimamente relacionados à alimentação, visto que estes são causados por dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial sistêmica e síndrome metabólica. Esses aspectos devem ser analisados para diminuição do risco cardiovascular dos pacientes, visto que os indivíduos portadores de LES têm predisposição aumentada para transtornos no sistema circulatório¹².

O tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico engloba medidas complexas que requer participação ativa do paciente, visto que não há um remédio que cure a doença, fazendo com que não existam tratamentos iguais para todos os pacientes, diferenciando também a eficácia destes. Diante disso, as pesquisas

geralmente, ao invés de avaliar eficácia global de tratamento, procuram verificar os efeitos na recuperação e/ou na manutenção da função dos órgãos comprometidos, bem como os efeitos colaterais provocados por estas drogas e a importância desses efeitos na qualidade de vida. Os medicamentos utilizados no tratamento do LES, apesar de serem muito eficazes, geralmente podem causar diversos efeitos secundários, estes que são, felizmente, em sua grande maioria, atenuados ou extintos quando a dose da terapêutica for diminuída, ou quando se retira o uso do medicamento¹⁴.

Sendo a doença crônica uma ruptura no curso da vida, a tendência da pessoa é passar por diferentes momentos de crise que a fazem refletir sobre toda a vida passada, rever todos os seus valores e definir prioridades em função das suas atuais limitações e possibilidades, mulheres portadoras de LES, observando que seus discursos poderiam ser agrupados em duas categorias: uma voltada exclusivamente para a evolução da doença e outra voltada para preocupação com qualidade de vida e outras conquistas como constituir uma família, estudar, trabalhar, reformar a casa e adquirir bens.

As alterações de pele e a fotossensibilidade comprometem a esfera psicossocial, afetam a autoimagem e causam constrangimento, a qualidade de vida dos indivíduos portadores de LES nem sempre está relacionada com o estado imunológico ou o processo inflamatório da doença, mas com fatores psicossociais, ansiedade, depressão, sono não reparador e dores articulares e musculares.

O processo de adaptação a que a mulher se vê obrigada nas fases de evolução da doença é uma das principais causas de alterações emocionais negativas, como medo e ansiedade¹⁵⁻¹⁶. As reações mais comuns nas fases mais críticas da doença estão voltadas a manter o equilíbrio emocional, a conservar a autoimagem satisfatória, a preservar as relações familiares e sociais e a dissipar as incertezas quanto ao futuro. A mulher, ao adoecer e conviver com a cronicidade, depara com limitações, consequências do tratamento, desgaste e sofrimento¹⁷.

3. METODOLOGIA

O atual estudo se constitui como uma Revisão de Literatura, com caráter descritivo. A estratégia de identificação e seleção dos estudos foi por busca na base de dados Medline, Scielo, Sociedade Brasileira de Reumatologia e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão pré-determinados para compilar o referencial teórico são 1) Artigos que se alinhavam ao eixo temático proposto 2) Artigos em outros idiomas além do Português, como Inglês. Entre os critérios de exclusão: 1) Artigos que discorriam sobre lúpus eritematoso sistêmico com foco em outras comorbidades. Os pesquisadores estavam sujeitos à coleta e análise dos dados ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Usou os descritores: Lúpus, diagnóstico, qualidade de vida. Os benefícios sobrepõem qualquer risco, visto que, visa à evidência da importância em relatar o diagnóstico precoce e como a patologia interfere na qualidade de vida dos portadores. Afastando qualquer interesse pessoal ou financeiro relativos aos dados coletados, afirmando o puro interesse científico para avaliar características de prevalência pré-estabelecidas de acordo com os objetivos pautados na pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica cujas manifestações clínicas comprometem a qualidade de vida, com implicações nas mulheres em idade fértil, visto que são o público mais acometido. O LES é associado a depressão e ansiedade após a ativação da doença.

Apesar dos avanços diagnósticos favorecendo a identificação precoce, parte desse grupo evolui com desfechos desfavoráveis, tanto por fatores controláveis como dificuldade de diagnóstico por clínico geral, acesso a médicos especialistas, não adesão a fatores de mau prognóstico, falta de individualização do tratamento segundo à realidade local e dificuldade de acesso a exames complementares, além de fatores inerentes ao paciente, como predisposição genética, dietéticos e imunológicos.

Mediante a isso, torna-se importante e necessário a divulgação para que os profissionais que atendem na rede básica e em todo o sistema, possam identificar a patologia precocemente e tratar na fase inicial, a fim de reduzir os

acometimentos sistemáticos, diminuindo então a capacidade funcional e emocional dos pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pereira, G. E. T., e Dias, G. S., Machado, V. G. A., Ferreira, O. A., Coelho, I. A. C., Vieira, J. M., Freitas, V. C., Pereira, G. H. G., & da Costa, M. E. (2023). A relação entre a dieta e o Lúpus Eritematoso Sistêmico: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, 6(3), 11071–11083.
2. TEDESCHI, Sara K. et al. Padrões alimentares e risco de lúpus eritematoso sistêmico em mulheres. *Lúpus* v. 29, n. 1, p. 67-73, 2020.
3. CHEN, Jiaxuan et al. Fatores de vida que atuam no lúpus eritematoso sistêmico. *Fronteiras em Imunologia* v. 13, p. 986239, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9521426>.
4. Charras A, Smith E, Hedrich CM. Systemic Lupus Erythematosus in Children and Young People. *Curr Rheumatol Rep*. 2021 Feb 10;23(3):20. doi: 10.1007/s11926-021-00985-0.
5. Souza JR, Silva LS, Rebelato AM, Marconi CB, Maximiano DN, Itiyama AF, et al. Lúpus eritematoso sistêmico: uma visão assistencial da enfermagem no contexto à saúde. *Braz J Surg Clin Res*. 2022-2023; 41 (2):57- 63.
6. Reis MG, Loureiro MP, Silva MG. Aplicação da metodologia da assistência a pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico em pulsoterapia: uma experiência docente. *Rev Brasil Enferm*. 2007;60(2): 229-32.
7. Cervera R, Doria A, Amoura Z, Khamashta M, Scheider M, Guillemain F, et al. Patterns of systemic lupus erythematosus expression in Europe. *Autoimune Rev*. 2014;13(6): 621-9
8. Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doenças Reumáticas. Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). 31 de agosto de 2022. Brasil. Disponível em: Lúpus

Eritematoso Sistêmico (LES) – Sociedade Brasileira de Reumatologia.

9. Tarvin SE, O'Neil KM. Systemic Lupus Erythematosus, Sjögren Syndrome, and Mixed Connective Tissue Disease in Children and Adolescents. *Pediatr Clin North Am*. 2018 Aug;65(4):711-737. doi: 10.1016/j.pcl.2018.04.001

10. Massias JS, Smith EMD, Al-Abadi E, Armon K, Bailey K, Ciurtin C, et al. Clinical and laboratory characteristics in juvenile-onset systemic lupus erythematosus across age groups. *Lupus*. 2020 Apr;29(5):474-481. doi: 10.1177/0961203320909156.

11. Aberle T, Bourn RL, Chen H, Roberts VC, Guthridge JM, Bean K, et al. Use of SLICC criteria in a large, diverse lupus registry enables SLE classification of a subset of ACR-designated subjects with incomplete lupus. *Lupus Sci Med*. 2017 Mar 17;4(1):e000176. doi: 10.1136/lupus-2016-000176.

12. CASTRO-WEBB, Nelsy et al. Association of macronutrients and dietary patterns with risk of systemic lupus erythematosus in the Black Women's Health Study. *The American Journal of Clinical Nutrition*, v. 114, n. 4, p. 1486-1494, 2021.

13. Júnior, H. C. S., Lopes, H. C., Rocha, L. S. S., Cavalcante, M. O. B., & Júnior, A. L. de C. (2020). Avaliação dos sintomas, complicações, tratamento e efeitos colaterais medicamentosos sobre a qualidade de vida de portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES): revisão de literatura / Evaluation of the symptoms, complications, treatment and medication side effects on the quality of life of patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE): literature review. *Brazilian Journal of Health Review*, 3(4), 10303–10318. <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n4-253>.

14. SOUSA, Gleidiane Alves; DE LIMA, Évily Caetano. Complicações do Lúpus Eritematoso Sistêmico e o comprometimento da qualidade de vida. *Revista de Enfermagem da FACIPLAC*, v. 2, n. 2, p. 01-09, 2018.

15. Benitha R, Tikly M. Functional disability and health-related quality of life in South Africans with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. *Clin Rheumatol* 2007; 26(1):24-9.

16. Santos MJ, Capela S, Figueira R, Nero P, Alves de Matos A, Silva, C et al. Caracterização de uma população portuguesa de doentes com lúpus eritematoso sistêmico. Acta Reum Port 2007; 32(2):153-1

17. Minayo MCS, Harz ZMA, Buss PM. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Ciência Saúde Coletiva 2000.

¹Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, Araguaína/TO, Brasil.

²Médico graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade São Leopoldo Mandic Campinas, Brasil.

³Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus Formosa/GO, Brasil.

⁴Universidade Ceuma Campus Imperatriz – CEUMA, Imperatriz/MA, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil